

Ўқувчиларда лингвистик компетенция шакллантириш методлари.

Эркинова Нодира Маъмуржон кизи

Андижон давлат университети

Филология факултети 3-босқич талабаси

Аннотация: ушбу мақолада ўқувчиларда она тили фанининг фонетика, лексика, фразеология, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, стилистика бўлимлари ҳақида кўникма ва малака ҳосил қилиш методлари ўрганилади.

Калит сўзлар: фонетика, синтаксис, орфография, стилистика, лексика, лингвистик компетентлик, морфологик категория.

Лингвистик компетенция ўқувчининг она тили фанининг фонетика, лексика, фразеология, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, стилистика сингари бўлимлари ҳақидаги билимлари, бу билимлардан турли хил вазиятларда фойдаланиш кўникмаси ва малакаси бўлиб, муайян изчилликда қўллаш натижасида такомиллашиб боради. Тилшунос олим, филология фанлари доктори Н.Улуқов фикрича, лингвистик компетентлик қуйидагилардан таркиб топади:

- 1) ўз фикрини она тилида равон, тушунарли, аниқ ва лўнда ифодалай олиш;
- 2) адабий тилда сўзлаш;
- 3) имловий, ишоравий ва услубий хатоларсиз ёза олиш;
- 4) давлат тилида иш ҳужжатларини юрита олиш;
- 5) хорижий тилларни билиш ва ҳоказо.

Демак, лингвистик компетентлик бутунлик сифатида бир неча структур компонентлардан ташкил топади, энг аввало, она тили фани ҳақидаги билим ва малака ўртасидаги муносабатдан иборат. Она тили ҳақидаги билим эса ўзбек тилининг функцияси, она тили фанининг бўлимлари, тил системаси ва унинг бирликлари, бу бирликларнинг маъно ва вазифалари, сўз туркумлари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, гап бўлаклари ва гапнинг ифода мақсадига, тузилишига кўра турлари, уларнинг услубий белгилари, имловий хусусиятлари системасидан ташкил топади. Атроф-муҳитни англаш, бўлаётган воқеа-ҳодисаларни сергаклик билан кузатиб, улардан керакли хулосаларни чиқариш, ҳар бир ҳодисага ижодий ёндашган ҳолда, ўзининг мустақил фикрини эмин-эркин айта олиш лингвистик компетенциянинг мазмун-мундарижасини белгилайди.

Лингвистик компетентликни шакллантириш коммуникатив компетентлик билан бирга етакчи мақсадлардан бири бўлиб, мактаб ўқувчиларининг тил (лингвистик) ва нутқ ривожланишининг бирлигини таъминлайди, у тил компетенцияси

ривожланишининг муваффақиятини белгилайди, чунки унинг ривожланиш даражаси ўқувчиларнинг нутқини ривожланиши билан узвий боғлиқ. Нутқ эса кишининг ташқи дунё билан ўзаро алоқаси сифатида муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, нутқнинг ривожланиши ўқувчининг шахс сифатида шаклланишида ҳам муҳим аҳамиятга эга. С.И.Гальпериннинг фикрига кўра ўқувчи нутқи тафаккур қилиш жараёнида шаклланади. Тафаккур эса унинг атрофидаги одамлар билан нутқ орқали мулоқот қилганда ривожланади. Д. Худойберганова ҳам нутқ яратилиши ҳақидаги назарияда тил ва тафаккур муносабати ўта долзарб муаммолардан бири ҳисобланиши, нутқ яратилиши жараёнининг тафаккур билан алоқаси психолингвистикада “нутқ яратилиши модели” деб номланувчи схемаларда акс этирилишни таъкидлайди. Бу моделларнинг деярли барчасида Л.С.Виготский томонидан илгари сурилган “Фикрдан маънога – маънодан сўзга” деган концепция ўз аксини топганлигини айтиб ўтади. С.Л.Рубинштейн , Д.Б.Эльконин ҳам таълим жараёнининг муҳим шартларидан бири сифатида таълим олувчиларда тафаккурнинг ривожланиши эканлигини таъкидлайдилар. Шу сабабдан ҳам нутққа қўйилаётган талаб азалдан таълим-тарбия тизимида етакчи ўринни эгаллайди. Ўқувчининг нутқи ва тафаккурини ўстириш барча фанларга дахлдор бўлса ҳам, унинг масъулияти, асосан, она тили фани зиммасидадир. Шунинг учун жамият она тили таълими олдига ўқувчи шахсида фикрлаш, ўзгалар фикрини англаш ва фикр маҳсулини оғзаки ва ёзма шаклда саводли баён қила олиш, яъни мустақил ва ижодий тафаккурни ҳамда коммуникатив саводхонликни ривожлантириш вазифасини кўяди. Бугунги тилшунослик олдига қўйиладиган талаб ҳам тилни уни ташкил этувчилари ва улар ўртасидаги муносабатларни ўрганиш асосида эмас, балки тил эгалари хотирасидаги лисоний билимларнинг мулоқот жараёнида актуаллашиш хусусиятларини, яъни лисоний компетенция ва унинг нутқий ифодаси муносабатини ўрганиш асосида тадқиқ этишдир. Ҳозирги ўзбек тилшунослигининг бугунги муаммоси ҳам тил эгалари хотирасида жамланган тил фактларининг мулоқот жараёнидаги татбиқининг (тил компетентлиги), коммуникация жараёнида тилнинг ролини, тил ва тил эгаси муносабатини ўрганишдир. Одатда, ҳар бир халқнинг маданиятлилиқ даражаси унинг саводхонлик даражаси билан белгиланади. Саводхонлик даражаси эса, ўқиш-ёзишни билиш билангина эмас, балки сўзларни қанчалик тўғри ёза олиш ва ўз ўрнида қўллаш олиш қобилиятига эга бўлишида кўринади.

Умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг, хусусан, 5-,6-,7-синф ўқувчилари учун берилган амалдаги дарсликларнинг асосий қисмини морфология бўлимига тегишли мавзулар ташкил этади. Илмий манбаларда келтирилишича, морфологиянинг объекти сўзнинг грамматик томонидир, (сўзнинг грамматик томони деганда, унинг от, сифат, феъл каби грамматик категорияларга бўлиниши тушунилади). У сўзни тилнинг грамматик системаси нуқтаи назаридан текширади. Сўзнинг морфологик таркиби деганда морфологик категориялар, сўзнинг морфологик шакллар системаси, сўз шакллариининг ҳосил бўлиш йўллари,

воситалари, сўзларнинг лексик-грамматик категориялари тушунилади. Морфологиянинг асоси кенг маънода шакл ясашдир, сўзнинг шаклидир. Морфологиянинг сўз ҳақидаги грамматик таълимот сифатида таърифланиши, унинг текшириш объектлари доирасига сўзларнинг лексик-грамматик категорияларга бўлиниши – сўзларнинг туркумланишини ҳам (от, феъл каби) киритишга имкон беради. Морфология сўзнинг нутқда ўзгариш қоидасини белгилайди.

Умумтаълим мактабларида морфологияни ўқитишнинг ҳам илмий, ҳам амалий зарурияти бор. Унинг илмий зарурияти шундаки, кейинги босқичда ўрганиладиган “Синтаксис” бўлими бевосита морфология билан боғланган. Чунки келишик, эгалик ва шахс-сон қўшимчалари гарчанд морфология объекти саналса-да, аммо улар гап қурилишида сўз ва сўз бирикмалари орасидаги синтактик алоқани таъминловчи восита саналади. Шунингдек, морфология курси қуйидаги вазифаларни ҳал қилишни кўзда тутди: ўқувчиларни сўз ясашга, сўзнинг янги шакллари ҳосил қилишга ўргатиш, сўз захирасини ошириш, сўздан тўғри ва ўринли фойдаланиш малакаларини кенгайтириш; сўзларнинг алоқа-муносабат шаклларидан фойдаланиш малакаларини кенгайтириш; имловий саводхонликни такомиллаштириш; гап қуриш ва матн яратиш малакалари устида ишлаш.

Она тили дарсларида ўқувчиларнинг нутқий кўникмаларини ривожлантиришда морфологик билимларнинг ҳам аҳамияти катта, тилшунос олим Н. Маҳмудов ҳам тилимизда муайян бир фикрни бир қанча шаклу шамойилларда ифодалаш имкониятлари мавжуд эканлиги, айнан қайси шаклу шамойилни танлаш мулоқот вазияти учун энг уйғун ифодани топа билиш нутқ эгасининг маҳорату малакаси, маърифату маънавиятига боғлиқ эканлигини таъкидлайди. Бунда, албатта, морфологик компетентликка эга бўлиши лозим. Шунинг учун ишда ўқувчиларда морфологик компетентликни шакллантириш ва ривожлантиришнинг кластерли моделини ишлаб чиқдик

Морфологик компетенция – сўзларнинг грамматик маъноларни англатувчи, уларнинг грамматик гуруҳларини мавжудлиги ва шаклланиш қонуниятларини кенг доирада бирлаштирган, грамматика бўлимига киритилган

тил тизимининг таркибий қисми ҳисобланиб, морфология бўйича олинган билим, кўникма, малакаларни қўллаш қобилиятидир.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ибрагимов Х., Абдуллаева Ш. “Педагогика назарияси.” – Тошкент.2008.
2. Ғуломов А., Қодиров М ва бошқалар. “Она тили ўқитиш методикаси.” – Тошкент.2012
3. Розиков О., Маҳмудов М ва бошқалар. “Она тили дидактикаси.” – Тошкент.;Янги аср авлоди.
4. Мусурманова А., Ибрагимов Х ва бошқалар. “Умумий педагогика.”1-қисм. Ўқув қўлланма.- Тошкент. 2020.
5. Тошбоева Р.С. “Практические аспекты эколого- правового воспитания в общеобразовательных школах // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения.” – 2019.
6. Тошбоева Р.С. “Environmental Information and Management of Ensuring Access to it (On the Example of Uzbekistan).”- 2022.
7. Ахунов Ж.А. (2022). “Analysis of young pedestrian speed. Academicia Globe: Inderscience Research”.